

PHILOLOGICAL SCIENCES

THE IMAGE OF A DOLL IN FOREIGN AND KAZAKH LITERATURE

Orazbek M.S.

Doctor of Philology, Professor of L.N. Gumilyov Eurasian National University, (Astana, Kazakhstan)

Sagynadin G.S.

PhD in Philology, Senior lecturer of L.N. Gumilyov Eurasian National University, (Astana, Kazakhstan),

³Sagidulliyeva S.S.

PhD student of L.N. Gumilyov Eurasian National University,

(Astana, Kazakhstan)

ШЕТЕЛ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ҚУЫРШАҚ ОБРАЗЫ

Оразбек М.С.

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, филол.ғ.д. (Астана,

Қазақстан)

Сағынадин Г.С.

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің аға оқытушысы, PhD доктор (Астана,

Қазақстан)

Сагидуллиева С.С.

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің докторанты, (Астана, Қазақстан)

Abstract

One of the features of urban children's prose reflects the worldview and psychology of children by describing their toys. In domestic and foreign children's literature, one can observe a special interest in the images, characters and activities of children's toys of various types. The article considered the way of presentation, description of the image of a doll in children's literature. A comparative analysis of foreign literature and Kazakh literature was carried out in order to identify the author's specifics, the final idea of describing the image of a doll. Through the image of the doll, the concepts of family value, upbringing of children, perception of social phenomena were also revealed.

Андағпа

Қалалық балалар прозасының бір ерекшелігі балалардың ойыншықтарын суреттеу арқылы олардың дүниетанымы мен психологиясын бейнелейді. Отандық және шетелдік балалар әдебиетінде әртүрлі типтегі балалар ойыншықтарының бейнелеріне, кейіпкерлеріне және қызметіне ерекше қызығушылықты байқауға болады. Мақалада балалар әдебиетіндегі қуыршақ образының берілуі, суреттелу тәсілі қарастырылды. Қуыршақ образын суреттеудегі автор ерекшелігі, түпкі идеясын анықтау мақсатында шетел әдебиеті мен қазақ әдебиеті салыстырмалы талданды. Қуыршақ образы арқылы отбасылық құндылық, бала тәрбиесі, қоғамдық құбылыстарды қабылдау түсініктері де анықталды.

Keywords. Children's literature, foreign literature, puppet image, national cult.

Кілт сөздер. Балалар әдебиеті, шетел әдебиеті, қуыршақ образы, ұлттық культ.

** Мақала ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым Комитеті қаржыландырған 2023 жылғы «03» тамыздағы №269-23-25 келісімшарт бойынша АР19679524 «Қазіргі қазақ прозасындағы қалалық балалар типологиясы және ұлттық ментальдік (ағылшын әдебиеті мен қазақ әдебиеті шығармаларын салыстыру)» тақырыбындағы ғылыми жоба бойынша орындалды.*

** The article was carried out under the contract № 269-23-25 dated August 03, 2023, funded by The Science Committee of the Ministry of Science and higher education of the Republic of Kazakhstan on the scientific project AP19679524 – "Typology of urban children and national mentality in modern Kazakh prose (comparison of English and Kazakh literature)".*

Кіріспе. Қалалық прозаның бір ерекшелігі қала мәдениетін суреттеуде қалалықтардың рухани қызығушылығын, олардың бос уақытында айналысатын ойын-сауық түрлері мен ермегін бейнелеп көрсету екені ақиқат. Ал қалалық балалар өмірін бейнелейтін шығармаларда бала ойыншығын суреттеу негізгі атрибут болып саналады. Қазіргі таңда зерттеушілер отандық және шетелдік балалар әдебиетінде әртүрлі типтегі балалар ойыншықтарының бейнелеріне, кейіпкерлері мен функцияларына ерекше қызығушылықты байқауға болатындығын атап көрсетеді. Ғалым А.В. Мироновтың айтуы бойынша, «жазушылар, балалар кітабының дизайнерлері, сондай-ақ балалар әдебиетінің баспагерлері арасында ойыншық образына деген қызығушылық тарихи тұрғыдан біркелкі емес. Бұл

әсіресе балалар әдебиетінде мәдени, идеологиялық, педагогикалық көзқарастардың өзгеруіне байланысты белгілі бір қоғамдық идея пайда бола бастаған кезде айқын көрінді» [1, 133 б.]. Европа әдебиетінде Романтизм дәуірінде, XIX ғасырдың бірінші жартысында, ойыншық әлемі жұмақтың бір түрі ретінде пайда болды; кейінірек, реализм дәуірінде ойыншық балалар бөлмесінің интерьерінің бөлігі ретінде қабылдана бастады.

Европа елдерінің әдебиетінде және Америка әдебиетінде ойыншықтар, оның ішінде қуыршақ бейнесі XIX ғасырдың бірінші жартысында неміс жазушылары Ганс Христиан Андерсеннің, Эрнст Теодор Гофманның, италиян жазушысы Карло Коллоди және американдық жазушы Лаймен Фрэнк Баум шығармаларында көрініс тапты. Осы кезден бастап ойыншықтар балаларға арналған шығармалардың тәуелсіз және негізгі кейіпкерлеріне айналды.

Қала мәдениеті ерте қалаптасқан Европа, Қытай, Түркия, Жапония сияқты елдерде қуыршақ мәдениет пен өнердің әртүрлі салаларында өзекті мәселелерді көтеретін образ ретінде суреттеледі. Қуыршақты концерттердің, театр қойылымдарының, саяси телешоулардың, көркем көрмелердің қабырғаларынан тамашалап келеміз. Бұл жағдайдағы қуыршақ образдары адамның жеке басының көрінісі, жалпы қоғамның негізгі құндылықтарын қайталайды.

Ю.М. Лотманның зерттеулерінде қуыршақ образының екі түрін көрсетеді: бірі – ойыншық қуыршақ болса, екіншісі – модель қуыршақ. Бірінші типтегі қуыршақтың рөлі ересек адамды өткен балалық шағын есіне түсіреді, фольклорлық мотивтерді қамтиды. Ю.М. Лотман қуыршақ образының берілуінде автор-мәтін-оқырман арақатынасында екі түрлі түсінуге болатынын айтады. Біріншісі, үлкен адам ретінде, екіншісі кішкентай бала, фольклорлық, архаикалық типте. Үлкен адам қуыршақты ұстауға болмайтынын, сюжетке араласуға болмайтынын түсінеді, ал кішкентай бала ретінде қуыршақпен ойнайды, ұстайды, рөлге бөледі. Бұл тек оқырманның мәтінді қабылдауынан көрінеді.

Қуыршақ бейнесінің екі жақтылығын Ю.М. Лотман былайша сипаттайды: «...біздің мәдени санамызда қуыршақтың екі образы пайда болды: бірі балалық шақтың әлеміне шақырады, екіншісі жалған өмірмен, өлі қозғалыспен, өліммен, өзін өмір ретінде көрсетумен байланысты. Біріншісі фольклор, ертегі, қарабайыр әлемге қарайды, екіншісі машина өркениетін, иеліктен шығаруды, қосарлануды еске түсіреді» [3, 379 б.]. Дегенмен, қуыршақ ең алдымен, балалық шақ, фольклор, мифологиялық және ойын әлемі туралы естеліктерді өзімен бірге алып жүретін образ.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу барысында ғылыми жұмыс тақырыбына қатысты ғылыми-теориялық, философиялық әдебиеттерді талдау және жинақтау, лингвopsихологиялық тұрғыдан талдау, компоративистік, топтастыру, салыстыру, әдістері қолданылды.

Көркем мәтінді герменевтикалық талдау арқылы, қуыршақ образына тән шетелдік және қазақ қаламгерлері туындыларынан мысал келтіріп, түсіндіру негізінде талданды.

Талдау. Әлемдік көркем әдебиеттің көптеген шығармаларында кейіпкердің қасында қуыршақ образын суреттейді.

Кейіпкерлердің қуыршаққа деген көзқарасы олардың мінезін және моральдық-адамгершілік құндылықтар жүйесінің қалыптасуын ашады. Э. Гофманның «Щелкунчик және тышқан патшасы» ертегісінде қуыршақ жаңғақтарды бөлуге арналған құрал болып табылады. Басты кейіпкер Мари Щелкунчикке ұқыпты және қамқорлықпен қарайды. Оның ағасы Фриц ойыншықты дәрекі түрде мазақ етеді.

Э.Гофман, Х.Андерсен, К.Коллоди, А.Толстой ертегілерінде ойыншық кейіпкерлерге жан біту, тірілу мотиві бар. Х.Андерсеннің «Дюмовочка» ертегісіндегі түймедей ойыншық сияқты қыздың өмірге келуі мен басынан өткен шым-шытырақ оқиғалары, Карло Коллодидің ағаш ойыншық Пиноккиосы, 1923 жылы Берлинде эмиграцияда жүрген орыс жазушысы Алексей Толстой өндеп, сюжетін толықтырып, орыс тіліне аударған «Буратиносы» мен «Ақша қар» (Снегурочка), қазақ әдебиетіндегі «Құйыршық» ертегілерінде материалдық затқа жан бітіру мотиві тән. Бұл шығармаларда ерекше жаратылған балалардың болмысындағы қайырымдылық, қайсарлық немесе балаға зар болып жүрген ата-ананы қуанту, жалғыздықтан құтқару, бақытқа бөлеу идеясы жатқанын аңғарамыз. Себебі олар тек ойыншықтың ғана ролін атқармайды, ерекше ақыл иесі, қартайған ата-ананы жалғыздықтан құтқарушы, айналасына қамқоршы болуымен еркшеленеді. Демек, аталған Қуыршақ кейіпкерлер адам өміріне мән-мағына кіргізуімен, қуаныш сыйлауымен де өзгеше мәнге ие.

Әлемдік әдебиетте бір заттан немесе басқа бір нәрседен пайда болған қуыршақ тәрізді кейіпкерлерді суреттеу кездеседі. Әдетте оларға жан біту, тірілу мотиві тән.

Х.Андерсеннің «Дюмовочка» ертегісінде бір балаға зар болған әйел сиқыршыға барып жүріп, түймедей болса да бала керек деген арманын жеткізеді. Ал сиқыршы оған арпа дәнін береді. Үйіне келіп құмыраға өсірген арпа дәнінен екі жапырақ пен нәзік сабақ өсіп шығады. Ал сабақта қызғалдақ тәрізді үлкен тамаша гүл пайда болды. Бұл шын мәнінде үлкен қызғалдақ болды, ал гүлдің тостағанында тірі қыз отырды. Ол кішкентай, түймедей ғана болғандықтан Дюймовочка деген атқа ие болды.

Стол үстіндегі грек жаңғағының қабығындағы бесігінде жатқан Дюймовочканы терезеден кірген ұсқынсыз, кәрі бақа алып кетіп, одан әрі қарай түймедей қыздың басынан шытырман оқиғалар өтеді. Ұсқынсыз бақадан құтылған Дюймовочка қоныздарға тап болады. Одан құтылған кезде дала тышқанына және қорқынышты қротқа кез болды. Бірақ түймедей қыз бар қиындықты өзінің мейірімді, қайырымдылығымен, төзімділігімен

жеңіп шығып бақытқа жетеді. Х.Андерсен қуыршақ тәрізді, үлбіреген нәзік кейіпкері арқылы қиындықты жеңу адамның алыптығына немесе орасан күшке ие болуына ғана емес, ақылы мен қайратына байланысты деген авторлық позициясын танытады.

Қазақтың «Құйыршық» ертегісіндегі кейіпкердің тірілу, жан біту мотиві Х.Андерсен ертегісіне ұқсас деп батыл айта аламыз. Бір балаға зар болған шал мен кемпірдің бес ешкісі мен бір қара нары ғана болған екен. Бес ешкісін сауып күн көрген кемпір мен шалдың бір ешкісі сауғызбай қаша береді. Бір күні ұстатпай қашып жүрген ешкінің құйыршығын шал жұлып алыпты. Жұлынған құйыршықты шал киіз үйдің жабынына тыға салады. Күндердің күнінде сүт пісіріп отырған кемпір сүттің қаспағын жейтін бір бала бермедің деп құдайға ренжіп отырғанда, «қаспақ жейтін мен бармын» деп кіп-кішкентай құйыршық жетіп келіпті. Қатты қуанған кемпір мен шалдың ермегі құйыршық болады. Қара нардың құлағының арасына отырып алып, тұз әжелуге барған құйыршық қайтар жолда жаңбыр жауып, үлкен жапырақтың астын паналап отырғанда жапырақпен қоса жеп қойған қара нардың қарнына түсіп, одан нарды сойғанда оның ішек-қарнын жеген қасқырдың ішіне түсіп, басынан тура Дюмовочка сияқты шытырман оқиғаларды өткізеді.

Кіп-кішкентай құйыршық ақылы мен қайырымдылығының арқасында бар қиындықтан құтылады. Бұл ертегілерде ойыншық сияқты қыз бен баланың жаратылу, тірілу құбылысы балаға зар болған адамдарға ойыншық тәрізді ермек болу мотивін көрсетеді. Екі ертегінің де кейіпкерлері ата-анасынан адасу, қиындыққа ұшырау, қатыгез хайуандарға кездесу мотиві, қорқынышты, шытырман оқиғаға тап болу мотиві де ұқсас десек қателеспейміз.

Э.Гофман ертегісіндегі Шелкунчик жасалған материал – ағаш. Оның негізгі қасиеттері – берік, өңделетін, жанды. Бұл рухани тәртіптің қасиеттері, өйткені кейіпкер физикалық түрде ауырсынуды, суықты, шаршауды сезінеді. Ертегінің соңында идеал бұл – сұлулық пен үйлесімділік емес, табиғатқа тән жақсылық пен төзімділіктің басталуы. Карло Коллодидің «Ағаш қуыршақтың тарихы. Буратиноның шытырман оқиғасы» ертегісінде де ағаш адам – бұл ағаштан жасалған қуыршақ. Ол басқалардың билігіне бағынудан бас тартады, Буратиноның мінезінде кез-келген міндеттеме мен міндеттерге қарсылық пайда болады. Еркіндік үшін күреске ұмтылып, ерекше ерік-жігерге ие болады. Кейіпкер өтірік айтқан кезде Буратиноның мұрны үлкейеді. Коллоди осылайша өтірік адамды еркіндіктен айыратынын көрсеткісі келді деп ойлаймыз. Өтірік оны қуыршақ сияқты басқара бастайды. Бұл идея Коллоди ертегісінде жасырылған негізгі идеялардың бірі.

Ганс Христиан Андерсеннің «Қалайы сарбаз», «Қойшы және мұржаны тазарту» ертегілерінде қуыршақтар ойыншық болуды тоқтатпайды, жандану немесе өзгеру болмайды, бірақ Андерсеннің поэтикасына тән қосарлылық үнемі

көрінеді. Ол қуыршақтарға адами қасиеттер беріп қана қоймай, ойыншықтағы адамды «ойыншықтан» жоғары қояды.

Қазақ әдебиетіне қуыршақ образы ХХ ғасырдың басынан бастап ене бастады. Б.Майлин шығармаларынан кездестіреміз. Қазақ қаламгерлерінің шығармасында қуыршақ образы мифологиялық, ойын рөлінде суреттеледі. Оған Сапарғали Бегалиннің «Бала Шоқанында» Мысықтың саз балшықтан мүсін жасап ойнайтыны, Бейімбет Майлиннің «Талақ» әңгімесінде Күләмзаның қуыршақпен ойнауы, Қадыр Мырзалиевтің «Балшықұлы Балшықбай», Мадина Омарованың «Кемпір», «Күзгі бір кеште», Мира Шүйіншәлиеваның «Шүберек қуыршақ» т.б. шығармалары дәлел.

Қазақ әдебиетінде ойыншық бейнесін суреттеу арқылы жазушылар отбасы мәселесі мен бала тәрбиесін суреттеуді көздейді. Бейімбет Майлиннің «Талақ» әңгімесінде Күләмзаның қуыршаққа жабын жауып ойнауы баланың отбасылық рөлдегі ойының, идеал отбасына ұмтылушылық әрекетін суреттейді. Ғалымдардың зерттеуінде бала қуыршақ ойыны арқылы өзінің үлгілі отбасын қалыптастырады, сонымен қатар, Күләмзаның бойындағы аналық, мейірімділік сезімдерін де береді. Қуыршақпен ойнап отырған Күләмзаның анасы: «- Таста әрі, қу қатын, қатын болмай қалармын деп қорқасың ба! - деп Зейнеп қуыршақты лақтырып жіберді» [2, 105 б.] деген детальдан қазақ отбасындағы әйелдердің өсіп, жетіле бастаған жас сәбиге дөрекі сөздер айтуы бала тәрбиесіндегі олқылықты, қазақ әйелінің білімсіздігін анық көрсеткенін байқаймыз. Қуыршақ адамда физикалық, психологиялық және дүниетанымдық қабілеттерді қалыптастырады. Ғұрыптық қуыршақ – халықтық педагогиканың қуатты құралдарының бірі, өмірлік тәжірибені жеткізу құралы.

Й.Хейзингіннің анықтамасында: «Ойын ерікті түрде өзінің шекарасы мен уақытын қабылдау арқылы іске асатын іс-қимыл немесе ойын арқылы ішкі қуаныш, тіршілікті қабылдау сезімдерін білдіретін күнделікті тіршіліктен бөлек болмысты қамтитын ерікті әрекет» деп көрсетеді [5, 41 б.]. Күләмзаның қуыршақпен ойнауы, жабын жапқанына қуануының өзі күнделікті тіршіліктен басқа болмысты беруін суреттейді.

Қадыр Мырзалиевтің «Балшықұлы Балшықбай» атты ертегісінде Айбала балшықтан қуыршақ жасап, жан бітіреді. Бұл шығармада да затқа жан біту, тірілу мотиві бар екенін көреміз. Балшықбайдың балаға тән ессіздік, тентектігін бейнелейді. Шығарма соңында ғана Балшықбай балаларға тәртіпті болуды насихаттап, жақсылыққа бағыттайды. Қуыршаққа жан бітіру мотивін мифтік тұрғыдан түсінуіміз керек. Ежелгі кезеңде табылған қуыршақтарды еске түсірер болсақ, адам қуыршақты қозғалу қабілетімен қамтамасыз етуге деген ұмтылысын ғана емес, сонымен қатар қуыршақтың жанды өмір көрінісін беруге тырысқанын көреміз. Қадыр Мырзалиевтің

«Балшықұлы Балшықбай» ертегісінде адам-жаратушы, өмірді жасаушы тақырыбын қозғайды.

Мадина Омарованың «Кемпір» атты әңгімесінде бас кейіпкер қуыршақты бөпесі ретінде бағып, тілдеседі. Әңгіменің аяқ соңында ғана кемпірдің жөргегін алмастырып, кеудесіне басып бағып жүргені қуыршақ екенін білеміз.

Нұрлан Құмардың «Қуыршақтар» әңгімесінің мотиві өзгеше. Қуыршақты қала балаларының интеллектісін, білімін көрсететін құрал ретінде суреттейді. Кешкілік аулаға жиналған қыздар қуыршақтары жайлы әңгімелей бастайды. Сонда Әсел атты қыз Барби қуыршағының шығу тарихын айтып береді. Жазушы қазіргі балалардың қуыршақты ойын құралы ғана емес, оның қандай елде өмірге келуі туралы мәселелер қызықтыратынына көз жеткізеді. Сондай-ақ қыздардың бірі қуыршағының қытай, жапон елдерінде жасалғанын айтып отырып «Шіркін, Қазақстанда да қуыршақ жасайтын фабрика болса ғой. Ертегілердегі батырлардың бейнесі ойыншық болып жасалса!» [4] деген арманын айтып қалады. Демек, жазушының бала арманы арқылы Қазақстанда ұлттық кейіпкерлерді жасайтын ойыншық фабрикасы болса деген авторлық позициясын айқын аңғарамыз. Автор қыздардың қуыршақ тарихы туралы әңгімесі арқылы және ойыншық жасайтын Қазақстандық фабриканы армандауы арқылы ойыншықтың ұлттық мәдениетті, ұлт болмысын әлемге танытатын құрал екендігін еске салады.

Жалпы, тәуелсіздік жылдары жарық көрген туындыларда қуыршақ образы арқылы қоғамда орын алған отбасы тәрибесі, жанұя арасындағы қарым-қатынас, тек пен гендік мәселелер көтерілген. Баланың ойыншығы қуыршақ қоғамдық әлеуметтік мәселелерді көтерудегі қосалқы затқа айналғанын көреміз.

Қорытынды. Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, шетел әдебиеті мен қазақ әдебиетінде де қуыршақтың ойыншық, бөлме интерьері немесе

мифтік образдар ретінде суреттеледі. Шетел әдебиетінде қуыршақтың формасы, жасалынған материалдарына қарай түрлері көп болса, қазақ әдебиетінде осы жағынан кем түсіп тұр. Оған ұлттық болмыс пен дәстүрдің әсері бар екенін де көреміз.

Қуыршақ – балаларға арналған ойыншық, бірақ оның рөлі керемет. Ол адами құндылық және бұл бізді адам етеді. Қуыршақ адамға өзінің жеке қасиеттерін түсінуге мүмкіндік береді. Ол тірі емес, бірақ балалардың қолында қуыршақ «өмірге келеді», бала осылайша ойын арқылы «өмір» деп аталатын ғылымды түсінеді.

Қуыршақ – мәдениеттің ерекше пәні, адамның прототипі, ол әлемдік мәдениетке тән дүниетанымдық принциптер мен негізгі құндылықтарды көрсетеді.

Пайдаланылған әдебиеттер

1 Миронов А.В. Жизнь замечательных игрушек: трансформация образов животных-игрушек в российской литературе// Детская книга о живой природе: познавательные, нравственные и эстетические аспекты: м-лы V Всерос. науч.-практ. конф. – Нижний Тагил: Нижнетагильская гос. соц.-пед. академия, 2012. – С. 133–143.

2 Майлин Б. Көп томдық шығармалар жинағы. Бірінші том: әңгімелер. – Алматы: «Қазығұрт», 2003. – 584 б.

3 Лотман Ю.М. Куклы в системе культуры// Изб. ст.: в 3 т. – Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. – Таллинн: Александра, 1992. – С. 377–380.

4 Құмар Н. «Қуыршақтар»// <https://baldyrgan.kazgazeta.kz/news/33472> (қаралды: 9.09.2023)

5 Хейзинга, Й. Homo ludens. Человек играющий. Опыт определения игрового элемента. – Санкт-Петербург: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. – 416 с.